

II EMAI

II ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Práticas Pedagógicas Inovadoras, Aprendizagem Ativa e Avaliação Formativa

11 e 12 de junho de 2026

Avaliação do teor de umidade em açúcar mascavo comercial

Tayná Paulo do Nascimento¹
Ágatha Duarte Marquesi²

¹Bacharelado em Biomedicina – UNOESC, ntaynal137@gmail.com

²Bacharelado em Biomedicina – UNOESC, marquesiagatha@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.20740006

Introdução: O açúcar mascavo, obtido a partir da concentração do caldo da cana-de-açúcar sem a etapa de refino, destaca-se por preservar compostos naturais e apresentar características físico-químicas distintas dos açúcares processados. Devido à sua natureza higroscópica, este produto possui capacidade de absorver umidade do ambiente, fator que pode comprometer sua estabilidade físico-química e favorecer o desenvolvimento microbiano. A determinação do teor de água configura-se como um dos principais parâmetros na análise de alimentos, sendo indispensável para o controle de qualidade e a extensão da vida útil. **Objetivos:** O presente estudo determinou o teor de umidade em diferentes amostras de açúcar mascavo. **Metodologia:** As amostras de açúcar mascavo foram adquiridas em estabelecimentos comerciais da região Oeste de Santa Catarina, Brasil, e transportadas ao Laboratório de Bromatologia da UNOESC, onde foram mantidas em condições adequadas até a realização das análises. Para garantir a confidencialidade, as amostras foram codificadas por identificação alfanumérica (A–D), sendo essa nomenclatura utilizada em todas as etapas experimentais. A determinação do teor de umidade foi realizada por método gravimétrico, conforme as diretrizes do Instituto Adolfo Lutz (2008), utilizando secagem em estufa a 105 °C até massa constante. Inicialmente, cadinhos de porcelana foram higienizados, secos e pesados em balança analítica. As amostras foram então pesadas, submetidas ao aquecimento e, após a secagem, transferidas para dessecador contendo sílica gel para resfriamento. O teor de umidade foi calculado pela diferença entre as massas inicial e final, com resultados expressos em porcentagem (p/p). As análises foram conduzidas no contexto das práticas experimentais do componente curricular Bromatologia e Tecnologia de Alimentos, integrando ações de extensão e metodologia ativa. **Resultados:** Os teores de umidade das amostras de açúcar mascavo variaram entre 1,5% e 3,6%, com valores mais elevados nas amostras A (3,6%) e D (3,3%) e menores nas amostras B (1,6%) e C (1,5%). Os resultados encontram-se dentro da faixa reportada na literatura (1,1%–4,89%), indicando conformidade com os padrões esperados para o produto. Entretanto, valores superiores a

II EMAI

II ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Práticas Pedagógicas Inovadoras, Aprendizagem Ativa e Avaliação Formativa

11 e 12 de junho de 2026

2,4% podem comprometer a estabilidade, favorecendo empedramento e maior suscetibilidade à contaminação microbiana. As variações observadas podem estar associadas às condições de processamento e armazenamento, considerando o caráter higroscópico do açúcar mascavo, o que reforça a importância do controle do teor de umidade na garantia da qualidade do produto. **Conclusão:** Os teores de umidade das amostras de açúcar mascavo apresentaram variação dentro da faixa reportada na literatura, com parte dos valores acima do ideal para estabilidade. Esses resultados indicam impacto potencial na qualidade e vida útil do produto. O controle do teor de umidade é, portanto, determinante para garantir a estabilidade físico-química e a segurança do alimento.

Palavras-Chaves: Alimentos; Bromatologia; Higroscopicidade.